

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AGRESSIYANI PSIXOLOGIK KORREKSIYALASH

Sa’dullayeva Shahzoda Anvarovna

Osiyo xalqaro universiteti psixologiya fani o’qituvchisi

Email: shahi.sadullah28@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan ijtimoiy dezadaptatsiya muammolarining yoritilishi, uning sabablari, tashuvchi funksiyalari ochib berilgan.

Kalit so’zlar: Agressiya, adaptatsiya, dezadaptatsiya, frustratsiya, shaxsiy chegara.

Maktabgacha yoshdagi davr-bu 3 yoshdan 7 yoshgacha bo’lib, bola rivojlanishining juda o’ziga xos davri hisoblanadi.

Ushbu davrda tashabbuskorlik, o’z-o’ziga xizmat ko’rsatishda mustaqillik istagi, o’yin faoliyati paydo bo’ladi. Bola ma’lum ijtimoiy rollarni o’zlashtira boshlaydi. U o’z – o’zini anglashning asosini ya’ni o’zini o’zi qadrlashni rivojlantiradi. U o’zini turli nuqtai nazardan baholashni o’rganadi: do’st sifatida, yaxshi odam sifatida, mehribon, diqqatli, tirishqoq, qobiliyatli, iste’dodli shaxs va boshqalar.

Bugun ko’p va tez-tez quyidagi tanqidlarni eshitishingiz mumkin: “Qanday tajovuzkor bola! Nega farzandingiz bunchalik agressiv? Buni tushunish uchun birinchi navbatda muhim ahamiyatga ega bo’lgan jihat- agressiv bolaning ayni damdagi xulqi emas, balki xatti-harakatlarining buzilishiga sabab bo’lgan ruhiy og’ishishdir. Shuni yodda tutish kerakki, ba’zi qiyinchiliklar mavjud bolalarning xulq-atvori yoshga bog’liq bo’lgan rivojlanish inqirozlari hisoblanadi (1 yosh, 3 va 7 yosh).

Xo’sh, agressiya nima? Agressiya - bu bir-biriga zid bo’lgan vayron qiluvchi xatti-harakatlar bilan odamlarning bir jamiyatda birga yashashi, zarar yetkazish normalari va qoidalari hujum ob’ektlari (jonli va jonsiz) bilan odamlarga jismoniy zarar yetkazish yoki ularda psixologik sabab bo’lishi natijasida (salbiy tajriba,

zo'riqish holati, qo'rquv, depressiya) yuzaga kelishidir. Agressiyaning hissiy qismi g'azabdir. Agressiya (g'azab) har bir insonga xosdir, chunki u instinktivdir va aggressiyaning asosiy maqsadi instinktiv o'zini himoya qilish va omon qolishga qaratilgan xatti-harakatlardir.

Agressiya - lotincha “aggređi” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "hujum qilish" degan ma'noni anglatadi. 19-asrlarda har qanday faol xatti-harakatlar aggressiya deb hisoblangan. Keyinchalik tajovuzkorlikni yanada ochiqroq tahlil qila boshlashgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda aggressiv xatti-harakatlar har doim turli yo'llar bilan ifodalanadi. Va bu xatti-harakatni bir necha turga bo'lish mumkin:

1. Tashqi aggressiya – u insonlarga, hayvonlarga, o'yinchoqlarga zarar yetkazish bilan ifodalanadi. Bola bu paytda qarshi obyektga qichqirishi, tahdid qilishi, masxara qilishi mumkin. U o'zining tajovuzkorligini xatti-harakatlar bilan ham ifodalashi mumkin – musht bilan tahdid qilish, kattalarning aggressiyasiga taqlid qilish. Bundan tashqari, og'zaki va xatti-harakatli tajovuzdan tashqari, bolada jismoniy aggressiya yuzaga kelishi mumkin, ya'ni u tishlashi, tirnashi, urishishi, chimchilashi yoki tepishi mumkin.

2. Ichki tajovuz - bu tajovuz bolaning o'ziga qaratilgan bo'ladi va bu avtoagressiya deb ataladi. Bunda boladagi barcha tajavuzkorona xatti-harakatlar o'ziga qaratilgan bo'ladi. Bunda bola tirnoqlarini tishlashi, boshini devorga urishi, lablarini tishlashi, jahli chiqqan paytda o'ziga ziyon yetkazishi mumkin.

Bolalardagi tajovuz birinchi marta hayotining 1-yilining oxirida, bola allaqachon yura boshlaganida paydo bo'ladi va g'azab, his-tuyg'ularining sababi sifatida kattalarni ko'rsatishi mumkin. Uning yo'naltirilgan g'azabi kattalarning ularni “noto'g'ri tushunish”ga qarshi norozilik shaklidir.

Agressiv xatti-harakatlarning sabablari

1. Agressiv xatti-harakatlar namunasini nusxalash.

Ota-ona va farzand o'rtasidagi nomutanosiblik, bolalarning ishonchini, “ideal portret”ini suiiste'mol qilish yoki boshqa odamlarga nisbatan yuzaga kelgan aggressiyadir.

2. Ommaviy axborot vositalarining ta'siri.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda vizual-samarali fikrlash rivojlanishda davom etmoqda, bu esa tasavvurni rivojlantirishga yordam beradi. Ixtiyoriy va bilvosita xotiraning rivojlanishi tufayli vizual-majoziy fikrlash o'zgaradi. Maktabgacha yosh og'zaki-mantiqiy fikrlashni shakllantirishda ma'lumot nuqtasidir.

Ko'pincha, ota-onalar 5-6 yoshdagi bolani tajovuzkor xatti-harakatlar egasi deb bilishadi. Bu o'zini turli yo'llar bilan namoyon qilishi mumkin, masalan, haddan tashqari ta'sirchanlik, kattalar va bolalar bilan janjallashish tendentsiyasi, o'zini tuta olmaslik. Bunday bolaning ota – onasining vazifasi uning tajovuzkorligining sababini tushunish, bunday xatti-harakatni bekor qilishdir.

Biroq, birinchi navbatda, "bolalarning tajovuzkorligi" tushunchasi nima ekanligini tushunishingiz kerak. Bu har bir inson vaqti-vaqti bilan boshdan kechiradigan oddiy g'azabdan nimasi bilan farq qiladi? Bolalardagi tajovuzkor xatti-harakatlarni qanday aniqlash mumkin?

"Agressiya" so'zi lotin tilidan kelib chiqqan va so'zma-so'z tarjima qilinganda "hujum" degan ma'noni anglatadi. Bolalarning tajovuzkorligi tez-tez uchraydi, ammo kattalar ham shunga o'xshash xatti-harakatlarga moyil. Uning asosiy muammosi jamiyatda o'rnatilgan me'yorlarga keskin qarama-qarshilikdir. Agressiv xatti-harakatlar boshqalarga psixologik noqulaylik tug'diradi, ko'pincha jismoniy, ma'naviy va moddiy zarar keltiradi. Biz bolada agressiya belgilarini aniqlaganimizdan so'ng uning kelib chiqish sabablariga ham alohida to'xtalib o'tishimiz kerak.

Har doim ham noo'rin va tajang xatti-harakatlar tajovuz bilan bog'liq bo'lishi mumkin emas. Ammo kattalar paydo bo'layotgan yoki allaqachon shakllangan buzg'unchi sifat belgilaridan ehtiyot bo'lishlari kerak, chunki bu mavjud muammolar haqida aniq gapiradi.

Kichkintoylardagi tajovuzkor xatti-harakatlarning belgilari:

- Bolalar bog'chasida, maktabda, boshqa bolalar jamoasida noto'g'ri ishlash.
- Boshqa bolalarning narsalarini buzish, urish, boshqalarga baqirish istagi.
- Kattalar bilan o'zaro munosabatlarning buzilishi: itoatsizlik, qo'pollik, bo'ysunishni tushunmaslik.

Oiladagi tajovuzkor aka-uka va opa-singillar bilan jang qiladi, ota-onalar va bobo-buvilarga bo'ysunmaydi, uy hayvonlarini qiynaydi, narsalarni buzadi va hokazo.

Agressiv bola o'zi uchun haqoratli deb hisoblagan barcha mulohazalar, vazifalar, so'rovlarga keskin munosabatda bo'ladi. Asta-sekin tajovuzkor xatti-harakatlar, ayniqsa kattalar tomonidan yo'l-yo'riq ko'rsatilganda, normal holatga qaytadi va bola shunchaki boshqalarga qanday javob berishni va ular bilan qanday munosabatda bo'lishni bilmaydi. Yuqorida sanab o'tilgan sabablarning ildizi bartaraf qilinsa, biz farzandimizdagi agressiyaning oldini olgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Агрессия у детей и подростков / Под ред. Н.М. Платоновой. - СПб, 2006. – 335 с.
2. Берковиц , Л. Агрессия. Причины, последствия, контроль / Л. Берковиц. - М. : Владос, 2001. - 512 с.
3. Бреслав Г. Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности : учеб. пособие для специалистов и дилетантов / Г. Э. Бреслав. - СПб. : Речь, 2004.
4. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. - М., 2005. – 88 с.
5. Виноградова, Е.И. Липецкая // Учеб. пособие. – М.: Академия, 2001. – 144 с.
6. Игумнов С.А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков. М., 2000.